

Marcelo Pinheiro da Silva

No momento em que estou redigindo este editorial, o ano de 2023 está chegando ao fim. Mais um ano que passou de forma extremamente rápida. O tempo de Kairós está bem diferente do tempo de Chronos. Os deuses parecem estar em descompasso. Não estão se entendendo.

A rotina do trabalho através da virtualidade parece fazer o tempo passar ainda mais rápido do que já vinha passando. Nem o singelo início de retorno ao mundo de presença física parece estar fazendo diferença nesse aspecto.

Esse ano tivemos um primeiro retorno ao contexto presencial. Uma turma do curso “Especialização em psicologia clínica, Gestalt-Terapia, indivíduo, grupo, casal e família” entrou em processo de retorno para esse formato. Essa turma passou a só receber inscrições de alunos que moram no Rio de Janeiro e tenham condição de comparecer de forma presencial. Está sendo uma experiência válida, mas por enquanto um percentual significativo dos alunos que em um primeiro momento se colocam com interesse de fazer o curso na modalidade presencial física, terminam assistindo frequentemente às aulas através de recursos virtuais, o novo presencial remoto. Compatível com aquele tal “novo normal”.

Em outubro realizamos o V Congresso IGT de Gestalt-Terapia. Evento totalmente virtual, foi o maior de sua série, contando com mais de 2.000 inscritos. Ultrapassou o XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia em número de inscrições. Este segundo passou de 1.300 inscritos. Até então são os 2 maiores eventos dessa abordagem que tenho conhecimento.

O sucesso do V Congresso IGT de Gestalt-Terapia inspirou a realização de um novo desafio o I Congresso de Língua Portuguesa de Psicologia, Virtualidade, Tecnologia e Inovação. Projeto mais ousado, com abrangência bem mais ampla, tanto, no que se refere às fronteiras territoriais do país, como, no que se refere a abordagem e, também, no que tange às áreas da psicologia.

Essa nova série de eventos evoca um tema necessário, que deve ser discutido de forma abrangente e cuidadosa por psicólogos de modo geral. O modo como o ritmo das evoluções tecnológicas vêm acelerando cada vez de forma mais rápida, torna esse esforço fundamental.

Tomamos a iniciativa de contribuir com os psicólogos de língua portuguesa, proporcionando esse novo fórum de discussão. Nossa categoria precisa estar dentro do trem da história, por mais que, particularmente, tenhamos questões com a noção de história como ela é compreendida na atualidade.

De início e, na maioria das vezes, a palavra história é vivida como se trouxesse em si uma ideia de verdade que não corresponde a suas possibilidades. Sempre é importante lembrar que o que temos são apenas humildes versões dos acontecimentos e não uma narrativa advinda de uma espécie de olho divino que tudo vê. Essa forma de olhar, menos arrogante, condiz mais com

uma perspectiva gestáltica, como a que buscamos colaborar com as contribuições de nossa revista.

Por último, gostaria de salientar a importância de nos empenharmos para manter a “IGT na Rede” na classificação “A” conquistada em sua última avaliação. Mais que isso pretendemos buscar progredir ainda mais em seu desenvolvimento. Atualmente estamos na classificação “A4” o que ainda nos traz possibilidades de evolução rumo à classificação “A1”. Com certeza nossa equipe não poupará esforços para atingirmos esses objetivos.

Marcelo Pinheiro da Silva
Editor Chefe da revista virtual IGT na Rede

NOTAS

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP.05/16.499 Gestalt-terapeuta, Doutorando (HCTE -UFRJ), Mestre em Psicologia Social (UERJ), Especialista em Psicologia clínica pelo CRP, Especialista em Psicologia organizacional pelo CRP, Especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.-RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ., Coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, Coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e Sócio-fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

Endereço para correspondência

Marcelo Pinheiro da Silva
E-mail: marcelo@igt.psc.br